

Формирование у младших школьников поликультурного региона базовых национальных ценностей: факторы риска

Т. Г. РУСАКОВА, Г. Н. МУСС, В. А. ЗЕБЗЕЕВА

АННОТАЦИЯ

Введение. В условиях поликультурного региона проблема формирования у младших школьников базовых национальных ценностей осложняется сменой культурной парадигмы, развитием технологий, определяющих появление новых культурных кодов и связанных с ними ценностных доминант. Выявление факторов, затрудняющих процесс формирования у младших школьников базовых национальных ценностей, способов снижения риска мероприятийного подхода к воспитательному процессу стало целью данной работы.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2755 работников дошкольных образовательных организаций и 1244 учителя начальных классов. Метод экспертных оценок охватил 14 общеобразовательных и общественных организаций Российской Федерации, а также региональные органы в сфере управления образованием. Одним из основных методов практического изучения ситуации в образовательных организациях стал SWOT-анализ.

Результаты исследования. В ходе исследования определены сильные стороны воспитательных систем направленных на формирование базовых национальных ценностей у младших школьников: «патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству» – 95,2%; разнообразие форм работы с детьми. Слабые стороны – дезориентация педагогов в системе национальных и традиционных российских ценностей; отсутствие четкого понимания последовательности процесса – 35,5%; неравномерность работы над ценностями «наука», «традиционные российские религии»; недостаточность знаний педагогами нормативных документов – 45,9%. Возможности воспитательных систем заключаются в создании социокультурной среды в образовательных организациях, о положительном влиянии которой на формирование базовых национальных ценностей у младших школьников заявили 84,1% педагогов. Определены угрозы / риски связанные с трансляцией ценностей: переоценка роли мероприятийного подхода; отсутствие ценностей в системе терминальных ценностей самого педагога; недостаточное владение педагогом способами интериоризации ценностей и методиками фасилитации данного процесса в образовании, деформации в подготовке педагогов; недостаточное количество методических разработок и материалов по формированию базовых национальных ценностей.

Заключение. На основе проведенного SWOT-анализа была выстроена система методического сопровождения процесса формирования у детей младшего школьного возраста базовых национальных ценностей. Факторы, угрозы / риски были учтены при разработке профессиональных программ повышения квалификации учителей начальной школы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

младший школьник, дошкольники, факторы риска формирование, базовые национальные ценности, ценностные ориентации, традиционные ценности, методическое сопровождение

Для цитирования: Русакова Т. Г., Мусс Г. Н., Зебзеева В. А. Формирование у младших школьников поликультурного региона базовых национальных ценностей: факторы риска // Перспективы науки и образования. 2025. № 1. С. 441–459. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.28>

Поступила: 22.08.2024 | Одобрена: 08.11.2024 | Опубликована: 28.02.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Formation of basic national values in junior schoolchildren in a multicultural region: risk factors

T. G. RUSAKOVA, G. N. MUSS, V. A. ZEBZEEVA

ABSTRACT

Introduction. The problem of forming basic national values in junior schoolchildren in the conditions of a multicultural region is complicated by changes in the cultural paradigm and the development of technologies underlying the emergence of new cultural codes and related value dominants. *The purpose of the paper* is the identification of factors complicating the process of formation of basic national values in junior schoolchildren, and of the ways to reduce the risk of an event-based approach to the educational process.

Materials and methods. The survey involved 2,755 educators from preschool educational organisations and 1,244 primary school teachers. The expert assessment method covered 14 general educational and public organisations of the Russian Federation as well as regional bodies in the education management sphere. SWOT analysis was one of the main methods of practical addressing the situation in educational organisations.

Results. The study identified the strengths of educational systems aimed at forming the basic national values in junior schoolchildren: “patriotism as love for Russia, its people, for children’s small homeland, service to the Fatherland” – 95.2%; the variety of forms of working with children. The weaknesses included the disorientation of teachers in the system of national and traditional Russian values; lack of clear understanding of process sequences – 35.5%; inconsistency of work over such values as “science” and “traditional Russian religions”; pedagogues’ insufficient knowledge of legislative documents – 45.9%. The potential of educational systems lies in due creation of a socio-cultural environment in educational organisations, as confirmed by 84.1% of the teachers who stated its positive influence on the formation of basic national values in junior schoolchildren. The following threats/risks related to the shift of values were identified: overestimating the role of the event-based approach; lack of values in the teacher’s personal terminal orientations system; pedagogue’s insufficient mastery of value interiorisation methods and ways of facilitating this process in education, teacher training deformations; insufficient number of guidance papers and materials on the formation of basic national values.

Conclusion. The implemented SWOT analysis resulted in the development of a methodological support system fostering the formation of basic national values in junior school children. The elaboration of professional development programmes for primary school teachers took into account all related factors, threats and risks.

KEYWORDS

junior schoolchildren, preschoolers, formation of risk factors, basic national values, value orientations, traditional values, methodological support

For Citation: Rusakova, T. G., Muss, G. N., & Zebzeeva, V. A. (2025). Formation of basic national values in junior schoolchildren in a multicultural region: risk factors. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 441–459. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.1.28>

Received: 22 August 2024 | Approved: 8 November 2024 | Published: 28 February 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work’s authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Принятые ЮНЕСКО в 2023 году рекомендации по образованию в интересах мира, прав человека и устойчивого развития [1] описываются руководящие принципы образования, которые способны сделать образование «глобальным общественным благом, способным изменить к лучшему жизнь отдельных людей и общества», ориентируя педагогическую общественность на формирование у учащихся компетенций нового типа – сочувствие, критическое мышление, межкультурное понимание. В докладе «Перспективы образования» представлена глобальная инициатива по переосмыслению того, как обучение может формировать будущее человечества и планеты до 2050 года – квалифицированных, инициативных, образованных, развитых личностей со сформированной системой ценностей.

Однако в условиях глобального кризиса социальных и национальных институтов, сопровождающихся обособлением отдельных диаспор и тенденциями распада стержневых культур [2] образование производит, по выражению зарубежных и отечественных исследователей, S. V. Lebedev, Г. Маркузе, одномерного человека, потребности которого отличаются стандартизованностью, мышление – одномерностью, жизнь – функциональностью («человек-функция»). Наблюдаемые тенденции развития образования (гуманизация, гуманитаризация, информатизация, интернационализация) оказывают положительное воздействие на детей младшего школьного возраста: возрастает внимание к личности ученика, повышается роль общественных дисциплин, формируются способности работать с большими объемами информации, используя современные технологии, создаётся единое образовательное пространство.

Формирование у младших школьников базовых национальных ценностей является одним из ведущих способов реализации стратегии воспитания национальной идентичности, поддержания традиционных ценностей, которая стала приоритетной для российского общества в связи с возникающими угрозами: ориентацией на чуждые идеи и ценности, культивирующие безнравственность, эгоизм, дестабилизацию традиций, негативно воздействующие на социокультурное пространство современной России, что усугубляется поликультурностью и поликонфессиональностью детского сообщества и родительской общественности. Сосуществование в обществе разнонаправленных ценностей, затрагивающее все сферы общественной жизни, привело к противоречивой ситуации, когда транслируемые в школе традиционные ценности труда, коллективизма, дружбы и др. входят в противоречие с реальными ценностями современности с приоритетами денег, власти, личного успеха и предприимчивого индивидуализма, интересной работы, не требующей усилий.

Эффективности реагирования на возникающие вызовы способствует разработка системы сопровождения педагога в определении ценностных координат его профессиональной деятельности и личностного саморазвития, а также средств формирования у подрастающего поколения базовых национальных ценностей с учётом тенденций социокультурного развития поликультурного региона, которые становятся основой уклада школьной жизни, пронизывают содержание учебной деятельности детей.

В современной научной литературе раскрыты социальные установки, основные подходы к формированию традиционных, базовых ценностей [3, с. 473-487] и ценностных ориентаций [4, с. 57-70] на разных ступенях образования и посредством содержания самого образования [5, с. 135-162], раскрыты взаимосвязи процесса формирования базовых национальных ценностей с патриотическим и духовно-нравственным воспитанием [6 с. 68-88], выявлены психолого-педагогические аспекты формирования ценностей [7, с. 44-58] и педагогические условия данного процесса, ресурс вовлеченности в образовательную среду [8, с. 52-78]. Большое количество исследований имеет более узкую направленность, раскрывая отдельные аспекты методики формирования у младших школьников базовых национальных ценностей в процессе освоения содержания образования в рамках отдельных учебных предметов или во внеурочной деятельности.

Несмотря на наличие сформированной по данному вопросу базы знаний, ряд вопросов остается открытым. В частности, мы не нашли работы, в которых бы описывались способы формирования базовых национальных ценностей у учащихся начальной школы в условиях поликультурного региона, мало изучен вопрос эффективных методов педагогической ком-

муникации, позволяющих педагогу транслировать национальные ценности в классе с очень неоднородным этническим составом. Не изучены факторы риска в анализируемом в статье педагогическом процессе.

Проблема исследования заключается в изучении факторов, влияющих на успешность воспитания подрастающего поколения в поликультурной среде на основе формирования базовых национальных ценностей.

Целью статьи – стало определение факторов, влияющих на эффективность формирования у младших школьников базовых национальных ценностей, и выявление в данном процессе факторов риска.

Задачи:

- провести теоретический анализ современных подходов к формированию у младших школьников базовых национальных ценностей в условиях поликультурного региона, выявить предпочтения педагогов в области воспитательных мероприятий, направленных на формирование у учащихся базовых национальных ценностей;

- выделить факторы, влияющие на формирование базовых национальных ценностей в условиях поликультурного региона;

- выделить риски, признаки деформаций в подготовке педагогов, связанных с воспитанием и трансляцией ценностей духовной культуры, формированием у подрастающего поколения базовых национальных ценностей;

- предложить меры, снижающие выявленные риски.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

О роли ценностей в формировании сознания говорили ещё философы Древней Греции, относя их к добродетелям и подчеркивая значимость педагога в их воспитании [9]. С педагогической точки зрения проблема ценностей получила свое развитие в трудах Ш.А. Амонашвили, В.И. Андреева, В.А. Караковского, А.В. Кирьяковой, А.В. Хуторского и др. В системе психологического знания ценности входят в ядро личности и служат регулятором поведения человека. Ценность определяет предпочтения личности, является результатом выбора личности, основой её самореализации и как механизм социальной регуляции. В работах В.А. Сластенина, Г.И. Чижаковой ценности являются идеальными образцами и ориентирами деятельности личности и общества [10, с. 100].

М. Вебер, Т. Парсонс, Г. Риккерт, П.А. Сорокин, М. Рокич в своих работах представляют ценности как систему убеждений народа и отдельного человека. В XXI веке ценностные основания культуры стали подвижными, что обусловило необходимость создания общей «семантической рамки», скрепляющей идею преемственности поколений и историчности процессов социокультурного развития России [11], вписанных во временные и пространственные координаты прошлого, настоящего и будущего, в основе которой – культурная память поколений, общий культурный код, основанный на культурном наследии страны [12, с. 56-67]. В условиях школы такая семантическая рамка задаётся параметрами поликультурной социально-образовательной среды.

Современные исследователи отмечают, что поликультурная среда обладает значительным потенциалом для формирования ценностей и, в то же время, является зоной риска, о чем свидетельствуют:

- наличие различных культурных приоритетов, субъектов межкультурных коммуникаций, которые имеют различные цели межкультурной коммуникации, что, как отмечают Г. Khazhgaliyeva, I. Bariyev, A. Kassymova, A. Medeshova, может активизировать информационный обмен между субъектами коммуникации, но может стать препятствием [13];

- условия для развития личности человека как носителя своей национальной культуры, связанной с национальными архетипами, и как субъекта и носителя межнациональной культуры (А. Р. Sedykh) [14];
- тенденции, возникающие под влиянием миграционных процессов, обеспечивающие коммуникацию в контексте диалога культур (С. П. Санина, М. Д. Расторгуева) [15, с. 142-153];
- недостаточное владение педагогом поликультурными знаниями [15, с. 142-153].

Учитывая, что формирование базовых национальных ценностей напрямую связано с целенаправленной работой по поддержке становления у детей идей, эмоций, чувств, взглядов, ориентированных на социум, осмысления обязанностей гражданина по отношению к обществу и к каждому человеку, ориентации на совокупность государственных и общечеловеческих ценностей (элементы базовой культуры личности) [16, с. 84-103] следует понимать, какими компетенциями должен владеть педагог [17, с. 897-917]: организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с общественными организациями, домами детского творчества, библиотеками, иными учреждениями, семьями обучающихся; формирование навыков позитивного общения; развитие способности к сотрудничеству с учителями, сверстниками, родителями в решении общих проблем; воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности, настойчивости в достижении результата; развитие позитивного отношения к базовым национальным ценностям; реализация комплекса мер, направленных на освоение младшим школьником базовых национальных ценностей во внеурочной деятельности; учёт многоканальности восприятия информации ребёнком, опора на его множественный интеллект; умение отбирать необходимую информацию для организации «видимого обучения»; в процессе формирования цифровой грамотности использовать этический потенциал педагогического общения в информационно-коммуникационной сети и др. Для решения подобных задач необходима консолидация образовательного пространства школы с другими социальными субъектами, участниками воспитательного процесса.

Достижение поставленной цели исследования мы связывали с ориентацией на общие законы и принципы диалектического познания реальной действительности и применение теоретического анализа, обеспечивающих объективность полученных результатов. Базовым методом исследования стал системно-структурный анализ, объединяющий общенаучные методы познания (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация) и конкретнонаучные (анкетирование и интервьюирование преподавателей и студентов вузов; педагогическое моделирование), а также специальные методики и знания учёных – авторов статьи, позволяющие проанализировать имеющуюся ситуацию, дать её педагогическую интерпретацию и предложить возможные пути решения в рамках ведущего для исследования интегративно-культурологического подхода.

Формирование базовых национальных ценностей является неотъемлемой частью процесса формирования ценностных ориентаций, представляющих собой свойства индивидуального сознания. В ценностных ориентациях ценности выступают объектами, усвоение, освоение и интериоризация которых позволяет выстраивать первоначальный фундамент будущих убеждений, отношений и принципов поведения.

А. Л. Бредихин считает, что в настоящее время сложилась новая национальная идея российского государства, постулатами которой являются гражданская идентификация граждан с самобытной российской цивилизацией и культурой; патриотизм и гордость граждан за историческое прошлое России; уважение человеческого достоинства и создание государством социальных гарантий для жизни и деятельности граждан; обеспечение суверенитета Российской Федерации [18, с. 72]. При этом ценностями, имеющими универсальный характер для российского общества, выступают патриотизм и мир. Они объединяют целый комплекс связанных между собой ценностей: дружба, сотрудничество, единство, сотрудничество и др., о чём свидетельствует наличие общегосударственных праздников и традиций – День Победы, Первое мая и др.

Если для человека базовые национальные ценности определяют смысл его жизни, то для общества они выступают ориентирами на будущее. И если ценности государства соответствуют ожиданиям россиян, одновременно осуществляется формирование у подрастающего поколения

базовых национальных ценностей будет обеспечиваться этноконфессиональное согласие в государстве (А. Айрова, N. Pfeifer, Ye. Burdina, Zh. Usina)[19]. Выделение системных представлений о ценностях, скрепляющих гражданскую нацию – одна из важнейших задач образования. И эта задача рассматривается как стратегическая, обеспечивающая сохранение и укрепление культурного и исторического наследия народа России. Базовые национальные ценности лежат в основе мировоззрения россиян, нашей гражданской идентичности. Как отмечают Y. Chaaban, X. Du, H. Al-Thani утрата традиционной национальной культурной идентичности, размывание базовых культурных и нравственных ценностей является угрозой для безопасности государства [20, с. 104]. Сравнительное изучение отношения обучающихся к ценностям разного уровня показывает, что для них, местные ценности связаны с традициями и практически не связаны с общероссийскими. По мнению M. Binder передача из поколения в поколение гражданской активности является ресурсом сохранения не только ценностной парадигмы, но и основой гражданской и национальной идентичности [21]. Известно, что традиционные ценности государства формируются различными социальными институтами при ведущей роли общеобразовательной школы. Поэтому именно там ребенок должен иметь возможность проживать не только интеллектуальные события, но, главное, гражданскую, духовную и культурную жизнь [22, с. 56-58], погружение в которую даёт возможность младшему школьнику понять и усвоить базовые национальные ценности.

Базовые национальные ценности – смысловые структуры, которые регулируют поведение человека, воспроизводятся в обществе и передаются из поколения в поколение. Они выступают как консолидирующая основа для общечеловеческих и гражданских ценностей, которые присутствуют в любом обществе и отражают его мировоззренческий аспект, а также национальных ценностей, которые свойственны каждому отдельному народу. Именно базовые национальные ценности объединяют различные этносы в поликультурном пространстве российского общества и способствуют формированию национальной идентичности.

Процесс формирования базовых национальных ценностей – это последовательное продвижение от цели, значимой для ребенка, до результата, в котором прослеживается осмысленность поступков, понимание, для чего и с какой целью осуществляется деятельность, во имя чего совершаются поступки. В этом процессе определяющую роль играет педагог – носитель и транслятор культурных ценностей. В своей профессиональной работе педагог ориентируется на общественный опыт и свои представления о будущем. Следовательно, работая в этой области, педагог должен владеть информацией о направлениях развития государства, задачах, стоящих перед образованием, знать нормативные документы, регламентирующие деятельность педагогов в этой области, понимать системную иерархию общенациональных ценностей, которая отражает национальную идею. В. В. Путин, рассматривая национальную политику России, отмечает, что уникальность цивилизационной, полиэтнической общности нашей страны, её ядро составляет симбиоз этносов и конфессий, каждая из которых обладает традиционными моральными, нравственными, духовными ценностями, и выступают как основа самоидентичности российского народа. Формирование национальной идентичности напрямую связано с освоением базовых национальных ценностей – совокупности духовных идеалов, характерных для определённой этнической общности. Базовые национальные ценности и отражают традиционные приоритеты жизни и деятельности народа.

А. А. Кожурова раскрывает позиции и подходы к формированию базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста, в качестве которых выделяет четырехуровневую систему ценностных отношений (восприятие семейно-бытовых традиций, их осознание, отношение к этническим традициям как ценности культуры и ценностные ориентации); осознание собственной индивидуальности, понимание себя как носителя культуры своего народа; обновление организационно-педагогических условий в соответствии с тенденцией и стратегией развития образовательной системы в поликультурной среде; постоянный анализ системы «младшие школьники и поликультурная среда» [23, с. 67-68].

Следует отметить, что современному педагогу приходится работать в аксиологическом пространстве, включающем ценности, сформировавшиеся под воздействием трансформации политического и экономического строя в последние несколько десятков лет и не входящие в число базовых (предприимчивый индивидуализм, конкурентоспособность, личный успех), и ценности советского времени – коллективизм, социальная значимость труда и др. В то же время сейчас

формируются новые ценности, поле действия которых выходит за рамки привычной реальности и начинают функционировать в интернет-среде, в которой не действуют принятые культурные коды и которая не может быть контролируема, по крайней мере, в современных условиях. Полагаем, что педагоги, ценностные ориентации которых созвучны базовым национальным ценностям, невзирая на противоречия социокультурной среды, способны заложить фундамент ценностных ориентаций младших школьников в виде ценностных отношений к ключевым явлениям российской культуры.

Достаточно сложно приходится молодому поколению педагогов, ценностные ориентации которого сформированы в период трансформации общества. V. Panev, B. E. Семенов на основе проведенных ими исследований выделяют главные жизненные ценности современной молодежи: семья, друзья и здоровье, интересная работа, деньги и справедливость (значение последней ценности в настоящее время возрастает). Замыкает семерку главных жизненных ценностей религиозная вера. Иначе говоря, ценностными ориентациями молодых педагогов, как представителей современной молодежи, выступают создание семьи (при этом функционал членов семьи в представлениях молодёжи также имеет расхождения с традиционными семейными ценностями), забота о здоровье (зачастую подверженная модным тенденциям), получение определенных дивидендов, выраженных в денежном эквиваленте. Среди молодых педагогов, воспитанных поколением «90-х», большое количество «граждан мира», маргиналов, для которых национальная идентичность является культурным кодом общества, но не личным. Таким образом, налицо расхождение в ценностных ориентациях педагогов разных поколений, что не может не влиять на формирование у младших школьников базовых национальных ценностей [24].

В начальной школе базовые национальные ценности раскрываются через содержание понятий «семья», «труд», «патриотизм», «природа», «искусство и литература», «наука», «традиционные российские религии». Готовность младших школьников к интериоризации этих ценностей крайне неоднородна: сказывается духовная незрелость родителей многих из учеников, превалирование в обществе материальных ценностей, нигилистическое поведение старшего поколения, которое детьми воспринимается как норма. При этом в начальной школе у ребенка появляются социально значимые обязанности, начинает формироваться новый тип отношений, ценностная система координат, дети начинают следовать определенным социальным правилам и у них ежедневных поступков начинает формироваться определенный опыт поведения, который они несут из институционального образования в свои детские сообщества. Единая образовательная среда с действующей системой ценностей и корпоративной культурой могут стать для учащихся системой настройки на базовые национальные ценности и средством коррекции своего поведения в соответствии с ними. В связи с этим особые требования предъявляются к воспитательному и обучающему пространству школы, которое должно отражать не только общие для россиян ценности, но и ценности различных конфессий, этносов, проживающих в данном регионе. Поликультурность среды выступает одним из факторов, влияющих на процесс формирования базовых национальных ценностей. Для возможности формирования у младших школьников базовых национальных ценностей социокультурная образовательная среда школы должна создать условия для культурной идентичности личности; реализации основных принципов поликультурности среды; развития навыков социального общения, необходимых для практики межкультурной коммуникации; воспитания ценностного отношения к представителям разных культур [25, с. 5-18].

Работа в подобной социокультурной среде требует от педагога высокого уровня личной культуры [26, с. 33-41] и определённых коммуникативных компетенций, формирование которых предусмотрено ФГОС ВО на этапе профессиональной подготовки педагога.

Полагаем, что есть и специфические компетенции, которые недостаточно изучены и используются в отечественной науке и практике. К таковым следует отнести знание теории множественного интеллекта Н. А. Gardner, который выдвинул довольно смелые идеи о творчестве, лидерстве и моральном совершенстве, подчеркивая связь развитого интеллекта и нравственных качеств личности [27]. Помимо технологий интеллектуального развития, современному педагогу необходимо знать актуальные техники эффективного обучения, строящиеся на развитии способов формирования новых знаний и представлений [28]. Среди таких техник следует выделить предложенную J. Hattie концепцию «видимого обучения» [29]. Автором концепции наглядно

показывается эффективность усвоения учебного материала учениками, если при объяснении нового материала важно использовать и текст, и иллюстрации, и видеоролики, и аудиодорожки, и интерактивные упражнения на компьютере, а домашние задания и самостоятельные контрольные работы могут даваться дифференцировано – для мини-группы или индивидуально: подготовить устный доклад, написать эссе, нарисовать схему и пр. Виды работ важно менять, ставя в пары или в группы тех, у кого тот или иной вид заданий получается лучше, с теми, у кого вызывает трудности, чтобы от результата парной или командной работы зависела общая оценка. В поликультурной группе такой подход позволит сформировать у учащихся «чувство локтя», научить взаимопониманию и взаимоуважению.

В компетенции современного педагога необходимо ввести обучение детей безопасности в Интернете. Знание концепции «цифрового коэффициента» Y. Park [30, с. 61] и базовые цифровые умения и навыки [31] способны повысить коммуникативную компетентность как преподавателей, так и обучающихся в условиях развивающейся информационной культуры [32]. Y. Park предлагает дополнительную к традиционным контактным видам работы работу в Интернете рассматривать своеобразной «точкой сборки», где актуализуется учебное общение. При этом основное внимание в учебных группах, по её мнению, должно уделяться не организационным моментам, а образовательной деятельности, в которую может входить обмен мнениями, обсуждение каких-то вопросов, но без оценивания. Чтобы не снижать уровень доверия учеников и быть с ними «на одной волне» при необходимости дать оценку непосредственно внутри учебной группы, автор концепции предлагает использовать формы, не нарушающие личные границы ребенка и не «выталкивающие его из зоны психологического комфорта»: «самосообщения» [33, с. 253-267] или смену «статуса» [34, с. 56-64] – реплики, изображения или ролики, иллюстрирующие эмоции, мысли или ассоциации педагога, которые возникли при проверке задания. Такое взаимодействие позволяет обучать детей основам этикета в информационно-коммуникационной среде на основе ценностей, транслируемых педагогом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Одним из основных методов практического изучения ситуации в образовательных организациях стал SWOT-анализ [35, с. 64-75]. Использование SWOT-анализа позволило оценить сильные и слабые стороны воспитательной системы образовательной организации в плане формирования у младших школьников базовых национальных ценностей, а также возможностей и угроз/рисков, учитывающих внутренние и внешние факторы. SWOT-анализ проводился на основе изучения школьной документации, выложенной на официальном сайте организации, материалов из активных соцсетей и включенного наблюдения авторов исследования. С помощью SWOT-анализа мы рассматривали следующие показатели: методы формирования учителем базовых национальных ценностей; формы воспитательной работы; результативность процесса формирования базовых национальных ценностей; функционирование социокультурной среды образовательной организации.

Онлайн-опрос педагогов по ключевым показателям эффективности процесса формирования у младших школьников базовых национальных ценностей проводился на большой выборке респондентов, поэтому была использована Google Forms. В опросе приняли участие 2755 работников дошкольных образовательных организаций и 1244 учителя начальных классов. Всего около 4000 человек.

Методом сравнения анализировалась работа педагогов в разных по процентному соотношению этнического состава классах.

Одной из основных целей проведения опроса было выявление знаний педагогами нормативных документов, в частности, содержания Декларации принципов толерантности от 16 ноября 1995 года, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2010), Указа Президента РФ от 9 ноября 2022 г N 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Не менее важным было выявить ценностные приоритеты педагогов и их корре-

ляцию с базовыми национальными ценностями, а также определить используемые педагогами способы и каналы трансляции своих ценностных установок школьникам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Опрос показал, что 45,9% респондентов знакомы с нормативными документами, частичные представления о них имеют 46,1%; не владеют информацией об этих документах 8%. Нам представляются значимыми и показательными данные результаты, так как именно эти нормативные документы раскрывают являются основополагающими для работы с детьми.

Наиболее знакома педагогам Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2010). Об этом заявили 69,4% респондентов, частичные представления о документе имеют 27%; а 3,6 % не имеют представлений о содержании Концепции. Но именно в этом документе определены базовые национальные ценности, которые составляют ядро и средства формирования у детей картины мира. Вместе с тем перечень базовых национальных ценностей знают 74,1% педагогов, имеют частичные представления 22,8%; не знают – 3,1%.

Реализация процесса формирования базовых национальных ценностей возможна при условии понимания содержания работы с детьми над каждой ценностью, а также при условии, что эти ценности стали основой поведения самого педагога, интегрировались в его культурные доминанты [36] и культуру педагогической деятельности. Педагог передает знания, ценностные установки, свой жизненный опыт и тем самым формирует будущее поколение, воспитывая у детей личностные качества, смыслы, отношения. Именно педагог помогает ребенку обрести свой взгляд на мир, осмыслить свою позицию к окружающему. Ребенок приобретает свою индивидуальность. И здесь очень важно понимание, что роль педагога заключается в выработке способности здраво смотреть на происходящие в обществе процессы и иммунитета к деструктивным проявлениям.

Нами также был изучен вопрос о системных представлениях о ценностях, скрепляющих гражданскую нацию, каким ценностям уделяют внимание педагоги в своей работе с детьми. Мы сравнили ответы работников дошкольных образовательных организаций и учителей начальной школы и получили следующие результаты:

Опрос показал, что воспитатели дошкольных образовательных организаций особое внимание уделяют формированию ценностей «Родина и природа» – 88,3%; «милосердие, жизнь, добро» – 76,7%; «человек, семья, дружба, сотрудничество» – 94,2%; «познание» – 53,7%; «жизнь и здоровье» 68%; «труд» – 65,7%; «культура и красота» – 62,7%.

Учителя начальных классов отметили ценности: «патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение Отечеству» – 95,2%; «семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода» – 88,8%; «труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость» – 80,4%; «гражданственность, служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания» – 71,4%; «человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество» – 66,3%; природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание – 65,2%; «социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство» – 58,9%; «искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие» – 54,5%; «наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира» – 50,4%; традиционные российские религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога – 46,8%.

Как видно из опроса, приоритетными ценностями в работе педагогов дошкольных образовательных организаций выступают ценности «Родина и природа», «человек, семья, дружба,

сотрудничество». Меньше внимания уделяется ценностям «милосердие, жизнь, добро», «познание», «жизнь и здоровье», «труд», «культура и красота». Подобный результат мы наблюдаем и в ответах учителей начальных классов. Приоритетными для них выступают ценности «патриотизм»; «семья»; «труд и творчество»; «гражданственность». Меньше внимания уделяется ценностям «наука», «традиционные российские религии».

Такие результаты свидетельствуют не только о неравномерном распределении работы с детьми, но свидетельствует о трудностях, возникающих у педагогов в работе с детьми по формированию базовых национальных ценностей (см. рис. 1).

Рисунок 1 Выборка в группе учителей начальных классов

Один из вопросов анкеты был направлен на выявление знаний педагогами последовательности, этапов работы с детьми по формированию базовых национальных ценностей. Педагогам предлагалось установить последовательность этапов формирования ценности. Лишь 50,3% опрошенных назвали правильную последовательность формирования ценностей (знакомство с ценностью, проговаривание, ознакомление с содержанием понятия, проживание ценностных ситуаций, тренировка ценностного выбора, осуществление ценностных выборов и поступков в реальных условиях). Ошибки в последовательности этапов формирования ценностей допустили – 49,7%. Опрос показал, что у педагогов нет четкого понимания, как формируются у детей базовые национальные ценности, в педагогическом процессе нарушена последовательность работы с детьми.

Наибольшую сложность у педагогов вызывают этапы, связанные с практическим применением ценностных ситуаций на практике. Как отмечают педагоги наименьшую сложность представляет этап – знакомства с ценностью, проговаривание – 7,2%, а также этап – ознакомление с содержанием понятия – 8,8%. А этап проживания ценностных ситуаций, тренировка ценностного выбора оказался наиболее сложным для педагогов – 48,5 %. Также сложным оказался этап осуществления ценностных выборов и поступков в реальных условиях - 35,5 %. Именно по работе с детьми на этих этапах формирования ценностей педагоги хотели бы получить дополнительные рекомендации.

В ходе исследования изучался вопрос о том, каким формам работы с детьми отдается предпочтение. учитывая необходимость преемственности воспитательных программ ДОО и начальной школы, в исследовании анализировались ответы педагогов обоих уровней образования. Мы получили следующие результаты:

- в дошкольных образовательных организациях активно используются такие формы, как занятие – 80,9%; праздник, досуг – 70,7%; коллективное творческое дело – 52,9%; экскурсия – 39,1%; акция (социальная, экологическая) – 32,7%. В арсенале педагогов есть также игротека – 28,8%; выставка, экспозиция – 26,6%; мастер-класс – 24,5%; театр – 24,1%; волонтерство (помощь, забота) – 21,3%; неделя (день) творчества – 21,1%; тропинка (здоровья, экологическая и др.) – 20,9%; организация музея, коллекционирование – 18,9%; трудовой десант – 17%; событие – 16,7%; изба (русская, татарская, др.) – 14,8%; общий круг – 13,9%; встреча – 13,7%; путешествие – 10,2%; мастерская – 8,8%; концерт – 8,7%; лаборатория – 6,5%; интервью – 3,7%; конференция – 3%;
- в начальной школе отдают предпочтение таким формам, как разговоры о важном – 77,7%; классный час – 78,1%; социальная акция – 56%; праздник – 54,3%; игра – 46,9%; экскурсия – 45,3%; фестиваль – 42%; коллективное творческое дело – 40,8%; проект – 38,8%; субботник – 34,6%; выставка – 32%; конкурс – 30,1%; клуб, кружок – 29,1%; диспут – 17,5%; олимпиада – 11,2%.

Количественные показатели, полученные в среде учителей начальной школы, показывают приоритет дистанцирования от необходимой в ценностно-смысловой сфере функции непосредственного участия в формировании у школьников опыта проживания ценности, закрепления состояний духовного обновления. Показателен также тот факт, что педагогам в рамках опроса предлагалось не только перечислить формы, методы и средства формирования базовых национальных ценностей, используемых в работе, но и привести названия мероприятий, оказавших, по их мнению, реальный педагогический эффект. Названий в ответах педагогов практически не было. Это говорит о формальном подходе. Мероприятие как одноразовая акция (провёл и забыл) не может сформировать ценностного отношения к обсуждаемому на нем вопросу, если педагог лично не заинтересован, не проявляет во внешний мир ту ценность, о которой идет речь, не создает пространство смыслов, в котором дети могут учиться смыслостроительству.

Были также проанализированы виды мероприятий, в ходе которых у дошкольников и младших школьников формировались представления о конкретных базовых национальных ценностях. Ответы педагогов не отличались разнообразием. Если над ценностями «Родина», «патриотизм», «гражданственность», «природа», «семья», «дружба», «сотрудничество», «здоровье» педагоги активно работают, используя разнообразные формы работы и проявляя творчество, то работа над ценностями «познание», «жизнь», «красота», «человек», «человечество», «наука», «традиционные российские религии» ведется менее интенсивно, с меньшей долей заинтересованности. Мы полагаем, что такое состояние дел обусловлено следующими обстоятельствами: недостаточное количество методических разработок и материалов по второй группе ценностей требуют при подготовке более значительных временных ресурсов, которыми современный учитель в силу ряда причин не располагает; отсутствие данных ценностей в системе терминальных ценностей самого педагога (данное предположение о корреляции личных ценностей педагога, базовых национальных ценностей и ценностей, изучаемых в рамках конкретного мероприятия, требует отдельного изучения); недостаточное владение педагогом способами интериоризации ценностей и методиками фасилитации данного процесса в образовании.

В ходе опроса были также выявлены объективные затруднения педагогов, связанные с миграционными процессами: 68,5% респондентов отметили наличие разных этнических групп, которые оказывают влияние непосредственно на образовательный процесс (47,8%); о привнесении в образовательный процесс религиозных отношений заявили 76,4% опрошенных; наличие разных социальных слоев, несущих в образовательную организацию свою субкультуру, отметили 37,7%; с трудностями в овладении детьми русским языком сталкиваются 45,5% педагогов. Уровень этнической толерантности детей в группе оценили как высокий – 42%. Вместе с тем о трудностях при установлении контактов с детьми, которые являются представителями разных культурных сообществ, заявили всего 10,6% опрошенных.

84,1% педагогов отметили положительное влияние поликультурной среды на процесс организации формирования базовых национальных ценностей. Но общение детей в поликультурной среде оценивают на высоком уровне всего 33,9% педагогов. Дети проявляют положительные эмоции, способны к сопереживанию, используют позитивную коммуникативную мимику, жесты;

в речи отсутствует негативная лексика; присутствует дружелюбие; открытость многообразия мнений; самоконтроль, выдержка; умение слушать собеседника, правильно и точно выражать свои мысли; умение сотрудничать; обладание высокой культурой поведения; умение признавать свои ошибки; честность; умение правильно оценить свои действия и поступки; адекватная оценка окружающих людей. О возникновении деструктивных конфликтов, для которых характерны обиды и непонимание, разрушающие отношения между сторонами конфликтной ситуации, разрыв или регресс отношений между участниками конфликта; приобретение негативного опыта ведения конфликта; возникновение депрессий; нарушение психологического климата в коллективах, группах заявили 11,3% педагогов. Конструктивных конфликтов, в которых стороны конфликта получили пользу от принятого в результате спора решения, приобрели или создали для себя нечто ценное, удовлетворены итогами взаимодействия заявили 27,9% педагогов.

Анализ полученных результатов показывает, что процесс формирования базовых национальных ценностей не может быть «одноразовым», основанным не мероприятием, а подходом, учитывающим, что полный цикл формирования ценности включает предъявление её воспитаннику; осознание; принятие; реализацию в деятельности и поведении; закрепление в реальных жизненных ситуациях. Мероприятийный подход, реализуемый в современной школе, противопоставляется логике подготовки личности к построению взаимоотношений с обществом, к гармоничному вхождению в поликультурное пространство с сохранением национальной идентичности. Мероприятия, как правило, не требуют так называемых духовных усилий и позволяют использовать готовые конспекты и сценарии, не задействуя личный опыт взрослого, его личную систему убеждений и ценностей. Такие формы работы формализуют результат и не выполняют главную миссию передачи ценностного содержания знаний и опыта: формирование ценности – процесс, требующий времени, эмоциональной включенности, опыта бытия в данной ценности одного из участников диалога и заинтересованности со стороны другого. В этом процессе ведущая роль должна отводиться Значимому Другому (по М. Бахтину), выступающему носителем и транслятором данных ценностей. В этом мы видим основной фактор риска при формировании у младших школьников базовых национальных ценностей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Полученные в ходе исследования данные позволяют говорить о необходимости расширения спектра компетенций современного учителя, обусловленных рядом факторов, связанных с поликультурностью региона: разнонаправленность ценностей, транслируемых ученику государством, семьёй и окружением (общекультурные компетенции); смыслов ценностных ориентаций, межконфессиональный и межэтнический диалог в рамках педагогического взаимодействия (коммуникативные компетенции); воспитательный потенциал Интернет-среды (информационно-коммуникационная компетентность); роль самообразования педагога в условиях современных вызовов.

Мы согласны с Д. А. Прокудиной [37], утверждающей о необходимости согласования разнонаправленных ценностей семьи, школы и государства, и полагаем, что создание в образовательной организации социокультурной среды, основанной на принципах корпоративной культуры и включающей элементы внутрифирменного обучения и наставничества, позволят минимизировать расхождение во взглядах взрослых участников образовательных отношений и создать пространство комфортной национальной самоидентификации для обучающихся.

Полученные нами данные согласуются с мнением Н. П. Ансимовой, Т. В. Ледовской, Н. Э. Соляниной и др. ученых [38], утверждающих, что практика подготовки будущих учителей в недостаточной степени удовлетворяет возросшие этнокультурные потребности полиэтничного общества. Мы получили подтверждение мнению Е. Э. Шишловой [39] о том, что существуют определенные методические трудности, с которыми сталкиваются учителя, обучающие детей мигрантов в РФ: недостаток знаний о национальных, религиозных и культурных нормах приезжих, затруднения в области интеграции этих детей в образовательную среду. Мнение И. А. Газиевой А. А. Бурашниковой [40] о необходимости формирования компетентностного профиля педагога на основе ценностного подхода, об отсутствии коммуникативной готовности учителей к

эффективной деятельности в поликультурной и полиэтнической среде также совпало с результатами проведенной нами работы.

Массовый опрос педагогов также показал, что формирование у учащихся начальной школы не имеет системного характера (изучение причин данного явления не входило в предмет нашего исследования), что согласуется с результатами исследований Л. В. Бура, Н. В. Горбуновой, А. С. Фетисова [3], утверждающих, что в данном направлении системная работа не ведется, недостаточно активно используется потенциал системы образовательной деятельности учреждения, включая образовательный процесс, воспитательную работу, внеурочную деятельность.

Мы также отметили, что мероприятиный подход, реализуемый в современной школе, противопоставляется логике подготовки личности к построению взаимоотношений с обществом, к гармоничному вхождению в поликультурное пространство с сохранением национальной идентичности. В приоритете мероприятиного подхода перед событийным мы видим основной фактор риска при формировании у младших школьников базовых национальных ценностей. В данном направлении научные исследования Е. С. Фоминых подчеркивающие необходимость субъектности жизненной позиции [41, с. 254-266], Ю. И. Россовой, раскрывающей событийный подход, как новый взгляд на воспитание [42, с. 63-67] и С. Ю. Асеева, Я. Ю. Шашковой о формировании патриотических ценностей и установок детей [43, с. 559-578] только начинают формировать необходимую для содержательных выводов базу данных.

Полученные нами данные показывают необходимость проведения дальнейших научных исследований, способных на теоретическом уровне обосновать условия эффективности процесса формирования у детей младшего школьного возраста базовых национальных ценностей. Мы обнаружили лакуны, связанные с пониманием и реализацией педагогом целостного процесса формирования базовых национальных ценностей; ценностными ориентациями педагогов, в первую очередь, молодого и среднего возраста, не в полной мере коррелирующих с культурными кодами современного Российского государства; показателями эффективности ценностных доминант социокультурной образовательной среды образовательной организации в русле базовых национальных ценностей, закрепленных в положении о корпоративной культуре, что подтверждает наши исследования, проведенные ранее в других условиях [44]; владением педагогами специфическими коммуникативными компетенциями, позволяющими в поликультурной среде классного коллектива донести до каждого ученика важность принятия универсалий, заложенных в базовых национальных ценностях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работая над проблемой формирования у младших школьников, проживающих в поликультурном регионе, базовых национальных ценностей, мы изучили факторы, влияющие на эффективность данного процесса, и выявили риски, снижающие возможность получения положительных результатов обстоятельства, которые при отсутствии контроля могут не только обнулить достигнутые воспитательные результаты, но и стать причиной формирования антиценностей.

Теоретический анализ и анализ эмпирического материала позволили выделить факторы, влияющие на формирование у младших школьников базовых национальных ценностей в условиях поликультурного региона:

- личностные качества и коммуникативная компетентность педагога (владение технологиями личностного развития, умения социального взаимодействия с разными субъектами образовательного процесса, учёт многоканальности восприятия информации ребёнком, опора на его множественный интеллект; умение отбирать необходимую информацию ценностного содержания; в процессе формирования цифровой грамотности использовать этический потенциал педагогического общения в информационно-коммуникационной сети);

- социокультурная среда образовательной организации (ориентированность на базовые национальные ценности, выраженная в ценностях корпоративной культуры и способных обеспечить создание доброжелательной духовно безопасной социокультурной среды для всех участников

образовательных отношений; единообразия подходов и требований по включению системной информации о ценностях в содержание учебного материала).

Мы пришли к выводу о необходимости научно-методической поддержки педагогических сообществ по вопросам формирования у младших школьников базовых национальных ценностей в условиях трансформации общества и культуры с целью снижения выявленных в ходе исследования рисков:

1) возможность разночтения содержательной компоненты ценности в связи с тем, что трансформационные процессы во всех сферах науки, культуры, производства производят новые культурные коды, которые обуславливают появление новых ценностей, которые пока не встроены в систему национальных ценностей государства, а иногда входят с ними в противоречие;

2) расширение спектра коммуникативных компетенций, используемых педагогом в воспитательной деятельности, что снижает эффект смыслового взаимодействия и возможность индивидуализации транслируемой информации;

3) слабо выраженные признаки корпоративной культуры в образовательной организации не могут обеспечить создание доброжелательной духовно безопасной социокультурной среды для всех участников образовательных отношений;

4) недостаточная готовность молодых педагогов к трансляции учащимся базовых национальных ценностей в силу того, что они сами воспитывались на прозападных ценностях и идеалах, господствующих до недавнего времени в идеологии нашего государства, и национальная идентичность является культурным кодом общества, но не личным.

Существуют и другие факторы риска: расхождение в ценностных ориентациях педагогов разных поколений, что не может не влиять на формирование у младших школьников базовых национальных ценностей как единой системы; наличие различных культурных приоритетов у субъектов образовательного процесса, которые имеют различные цели взаимодействия, не всегда в контексте ценностей, что может активизировать информационный обмен между субъектами коммуникации, но может стать препятствием; отсутствие единых условий для развития личности человека как носителя своей национальной культуры и как субъекта и носителя межнациональной культуры; тенденции, возникающие под влиянием миграционных процессов, снижают эффективность межличностного взаимодействия в контексте диалога культур и диалога логик в силу непонимания исходных культурных кодов представителей разных этносов; недостаточное владение педагогом знаниями и методиками формирования базовых национальных ценностей личности на этапе получения начального общего образования.

С целью снижения данных рисков мы разработали структурно-функциональную модель социокультурной образовательной среды образовательной организации поликультурного региона, в основу реализации которой заложены принципы, регулирующие взаимоотношения субъектов поликультурного образовательного процесса в контексте базовых национальных ценностей, и культурные коды функционирования педагогического коллектива, выраженные в форме положений корпоративной культуры. Теоретическая модель научно-методического сопровождения формирования у подрастающего поколения базовых национальных ценностей в условиях поликультурного региона, включающая аксиологический, мотивационно-целевой, содержательно-операциональный и результативно-оценочный компоненты, даст возможность целенаправленно разрабатывать отдельные аспекты научно-методического обеспечения в зависимости от выявленных рисков и запросов педагогического сообщества и родительской общественности.

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ

Данные о системных представлениях педагогов Оренбуржья о ценностях, скрепляющих гражданскую нацию, полученные в ходе исследования в рамках выполнения государственного задания по теме «Формирование у подрастающего поколения базовых национальных ценностей в условиях поликультурного региона» в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии

из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (дополнительное соглашение № 073-03-2024-053/1 от 13.02.2024)

БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают благодарность рецензентам за экспертное мнение и конструктивный подход

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительное соглашение № 073-03-2024-053/1 от 13.02.2024).

ЛИТЕРАТУРА

1. Проект рекомендаций 1974 года, касающейся воспитания в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и образования в области прав человека и основных свобод: Конференция ЮНЕСКО. Генеральная конференция, 42-я, 2023, 26 с. URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386924> (дата обращения: 29.07.2024).
2. Lebedev S.V. Cultural heritage protection in the globalization context // *Klironomy Journal*, 2021, no 2(2), p. 7–26. DOI: 10.47451/her2021-08-001.
3. Бура Л. В., Горбунова Н. В., Фетисов А. С. Социальные установки и жизненные ценности детей в новых реалиях // *Перспективы науки и образования*. 2023. № 4(64). С. 473-487. DOI 10.32744/pse.2023.4.29.
4. Борщевский Г. А. Традиционные российские ценности и социальные практики: опыт эмпирической проверки // *Социологические исследования*. 2024. № 3. С. 57-70. DOI 10.31857/S0132162524030051.
5. Вяткин Б. А., Хотинец В. Ю., Кожевникова О. В. Межпоколенная трансмиссия ценностей в современном поликультурном мире // *Образование и наука*. 2022. Т. 24. № 1. С. 135-162. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-1-135-162
6. Муращенкова Н. В., Гриценко В. В., Калинина Н. В. [и др.] Отношение к патриотизму и патриотическая самоидентичность российской студенческой молодежи в условиях поляризации российского общества // *Социальная психология и общество*. 2023. Т. 14. № 4. С. 68-88. DOI 10.17759/sps.2023140405.
7. Магун В. С. Эволюция базовых ценностей российского населения, 2006-2021 годы // *Социологические исследования*. 2023. № 12. С. 44-58. DOI 10.31857/S013216250029336-2.
8. Павлова Е. В., Краснорядцева О. М. Ресурс вовлеченности как психологическая характеристика степени соответствия человека и образовательной среды // *Сибирский психологический журнал*. 2021. № 81. С. 52-78. DOI 10.17223/17267081/81/3.
9. Robson J. K. Participatory pedagogy for values education in early childhood education // *European Early Childhood Education Research Journal*. 2019. No 27 (3). 420-431. DOI: 10.1080/1350293X.2019.1600811
10. Слостенин В. А., Чижаква Г. И. Введение в педагогическую аксиологию. Москва: Академия, 2003. С. 100.
11. Сахарчук Е. С., Киселева И. А., Баграмян Э. Р., Сахарчук А. Л. Аксиология образования: идеалы и объединяющие ценности в социальном воспитании современной студенческой молодежи // *Образование и наука*. 2023. Т. 25. № 3. С. 67-96. DOI: 10.17853/1994-5639-2023- 3-67-96
12. Настина Е. А., Алмакаева А. М. Базовые ценности как фактор неформального гражданского участия в России // *Социологические исследования*. 2023. № 6. С. 56-67. DOI 10.31857/S013216250024228-3.
13. Khazhgaliyeva G., Bariyev I., Kassymova A., Medeshova A. Value Self-Determination of University Students on the Basis of Multilingual Culture // *European Journal of Contemporary Education*. 2023. Vol. 12. No. 4. P. 1307-1333. DOI 10.13187/ejced.2023.4.1307.
14. Sedykh, A. P. Linguistic identity, national archetypes and sociocultural environment of their formation / A. P. Sedykh // *Research Result. Theoretical and Applied Linguistics*. 2021. Vol. 7. No. 3. P. 15-27. DOI 10.18413/2313-8912-2021-7-3-0-2
15. Санина С. П., Расторгуева М. Д. Коммуникативные трудности в обучении младших школьников // *Психологическая наука и образование*. 2023. Том 28. № 5. С. 142-153. DOI: 10.17759/pse.2023280511
16. Борщевский Г. Отражение ценностей российского общества в Посланиях Президента Федеральному Собранию // *Социологическое обозрение*. 2022. Т. 21, № 3. С. 84-103. DOI 10.17323/1728-192x-2022-3-84-103.
17. Хребтов М. Я., Березюк С. В. Особенности формирования ценностей у студентов современных российских университетов // *Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки*. 2021. Т. 14. № 6. С. 897-917. DOI 10.17516/1997-1370-0769.
18. Бредихин А. Л. Концепция национальной идеи в поправках к Конституции РФ 2020 г. // *Экономика. Социология. Право*. 2021. №1(21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-natsionalnoy-idei-v>

- popravkah-k-konstitutsii-rf-2020-g (дата обращения: 29.07.2024).
19. Aipova A., Pfeifer N., Burdina Ye., Usina Zh. Influence of the Content of the Ethnic Component in Pedagogical Education on the Development of Ethnopedagogical Competence in Future Teachers // *European Journal of Contemporary Education*. 2023. Vol. 12. No. 4. P. 1113-1129. DOI 10.13187/ejced.2023.4.1113
 20. Chaaban Y., Du X., Al-Thani H. A narrative inquiry of teacher educators' professional agency, identity renegotiations, and emotional responses amid educational disruption // *Teaching and Teacher Education*. 2021. Vol. 108. Article number 103522. DOI 10.1016/j.tate.2021.103522.
 21. Binder M. (Home-)schools of democracy? On the intergenerational transmission of civic engagement // *Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-Of-Life Measurement*. 2020. № 149 (3). P. 911-945. DOI: 10.1007/s11205-020- 02278-y
 22. Акрамова Г.Р., Бахшуллоева Ш.А. Мотивация как фактор успешности учебной деятельности младших школьников // *European research: innovation in science, education and technology: Collection of scientific articles LX International correspondence scientific and practical conference, London, United Kingdom, 10-11 февраля 2020 года. London, United Kingdom: Problems and science, 2020. С. 56-58.*
 23. Кожурова А. А., Горгадзе М. В. Исследование поведения младших школьников в поликультурной среде // *Проблемы современного педагогического образования*. 2019. № 63-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-povedeniya-mladshih-shkolnikov-v-polikulturnoy-srede> (дата обращения: 29.07.2024).
 24. Panev V. Theoretical basis and models for developing students' values in primary education. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2020, Vol. 8. no. 1. pp. 81-91. DOI: 10.5937/IJCRSEE2001081P
 25. Татарко А. Н., Макласова Е. В., Дубров Д. И., Багдасарян М. А. Связь базовых человеческих ценностей и вовлеченности в использование информационно-коммуникационных технологий у молодежи и старшего поколения // *Психологическая наука и образование*. 2022. Т. 27. № 2. С. 5-18. DOI 10.17759/pse.2022270201
 26. Rusakova T., Muss G., Miroshnikova D., Zholdasova M., Goverdovskaya E. El proyecto "Cultura espiritual y moral de los jovenes estudiantes" como base para el modelo teorico de la competencia espiritual y moral de los estudiantes de las universidades de Rusia y Kazajstan // *Amazonia Investiga Vol. 8 Num. 21 /Julio - agosto 2019. P.33-41*
 27. Gardner H.A. *Synthesizing Mind: A Memoir from the Creator of Multiple Intelligences*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2020. 273 p.
 28. Рубцов В. В., Улановская И. М. Влияние способов организации учебных взаимодействий на развитие коммуникативно-рефлексивных способностей детей 6—10 лет // *Психологическая наука и образование*. 2022. Том 27. № 1. С. 5—16. DOI: 10.17759/pse.2022270101
 29. Hattie J. *Visible Learning: The Sequel: A Synthesis of Over 2,100 Meta-Analyses / 1st ed.* L.: Routledge, 2023. 510 p.
 30. Park, Y. *DQ Global Standards Report 2019: Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness*. DQ Institution. URL: <https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/DQGlobalStandardsReport2019.pdf> (дата обращения: 29.07.2024).
 31. Schwartz S. H., Cieciuch J. Measuring the refined theory of individual values in 49 cultural groups: psychometrics of the revised portrait value questionnaire // *Assessment*. 2021. DOI: 10.1177/1073191121998760
 32. Savelyeva, N. Kh., Sazonova N. V. Contemporary State of the Phenomenon "Digital Intercultural Competence" in Pedagogical Science // *European Journal of Contemporary Education*. 2024. Vol. 13. No. 1. P. 245-253. DOI 10.13187/ejced.2024.1.245.
 33. Cosme D., Scholz C., Chan H.Y., Doré B.P., Pandey P., Carreras-Tartak J., Cooper N., Paul A., Burns S.M., Falk E.B. Message Self and Social Relevance Increases Intentions to Share Content: Correlational and Causal Evidence From Six Studies // *Journal of experimental psychology*. 2023. Vol. 152. № 1. P. 253-267. DOI: 10.1037/xge0001270
 34. Грибач С. В., Сибуль В. В., Колосовская Е. В. Самопрезентация через сообщения о статусе в социальных сетях: психолингвистические, социолингвистические и гендерные аспекты // *Обучение, язык и культура*. 2019. Том 3. № 4. С. 56-64. DOI: 10.29366/2019tlc.3.4.6
 35. Кручинин М. В., Кручинина Г. А., Петрукович Л. А. Применение цифровых технологий обучения в высшей школе: проблемы и перспективы, SWOT-анализ // *Казанский педагогический журнал*. 2020. № 3 (140). С. 64-75. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tsifrovyyh-tehnologiy-obucheniya-v-vysshey-shkole-problemy-i-perspektivy-swot-analiz> (дата обращения 29.07.2024).
 36. Сорокоумова Е. А., Фадеев Д. С., Киященко С. Л. Понимание метафоры как способ внешней репрезентации смыслов ценностных ориентаций личности // *Психологическая наука и образование*. 2021. Том 26. № 4. С. 104-114. URL: <https://doi.org/10.17759/pse.2021260409> (дата обращения: 29.07.2024).
 37. Прокудина Д. А. Специфика процесса трансляции ценностей в современной России // *Вестник Московского университета. Серия 7. Философия*. 2005. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-protsessy-translyatsii-tsennostey-v-sovremennoy-rossii> (дата обращения: 29.07.2024).
 38. Ансимова Н. П., Ледовская Т. В., Солынин Н. Э. Ценностно-смысловая основа педагогической деятельности: сравнительный анализ отношения педагогов и учащихся педагогических классов // *Психологическая наука и образование*. 2022. Т. 27. № 1. С. 37-51. DOI 10.17759/pse.2022270104.
 39. Шишлова Е. Э. Обновление содержания высшего образования в контексте современных

- социокультурных трендов // Высшее образование в России. 2021. Т. 30, № 6. С. 70-79. DOI 10.31992/0869-3617-2021-30-6-70-79.
40. Газиева И. А., Бурашникова А. А. Компетентностный функциональный профиль преподавателя вуза: ценностный подход // Высшее образование в России. 2023. Т. 32 № 3. С. 26-47. DOI 10.31992/0869-3617-2023-32-3-26-47.
 41. Фоминых Е. С. Психологические индикаторы субъектности жизненной позиции // Российский психологический журнал. 2024. Т. 21. № 1. С. 254-266. DOI 10.21702/rpj.2024.1.13.
 42. Россова Ю. И. Событийный подход - новый взгляд на воспитание // Приоритеты воспитания: историко-культурный поиск и современные практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции (к 90-летию Воронежского государственного педагогического университета). В 2-х частях. Под редакцией М.В. Шакуровой. Воронеж, 2021. С. 63-67 Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47222045> (дата обращения: 29.07.2024).
 43. Асеев С. Ю., Шашкова Я. Ю. Факторы формирования патриотических ценностей и установок у старших школьников (на примере регионов Сибирского Федерального округа) // Интеграция образования. 2022. Т. 26. № 3 (108). С. 559-578. DOI 10.15507/1991-9468.108.026.202203.559-578.
 44. Rusakova T., Muss G., Miroshnikova D., Kucheruk D. In-company training in lifelong learning // ICERI 2020 Proceedings 13th International Conference of Education, Research and Innovation (November 9th-10th, 2020) / Edited by L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel. - Torres IATED Academy, 2020, p. 3555-3562

REFERENCES

1. Draft revised 1974 Recommendation concerning Education for International Understanding. *Cooperation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms: Conference: UNESCO. General Conference*, 42nd, 2023, 26p. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386924> (accessed 29 July 2024).
2. Lebedev S.V. Cultural heritage protection in the globalization context. *Klironomy Journal*, 2021, no 2(2), pp. 7–26. DOI: 10.47451/her2021-08-001
3. Bura L. V., Gorbunova N. V., Fetisov A. S. Social attitudes and life values of children in new realities. *Perspectives of science and education*, 2023, no. 4(64), pp. 473-487. DOI 10.32744/pse.2023.4.29.
4. Borshchevsky G. A. Traditional Russian values and social practices: the experience of empirical verification. *Sociological research*, 2024, no. 3. pp. 57-70. DOI 10.31857/S0132162524030051.
5. Vyatkin B. A., Khotinets V. Yu., Kozhevnikova O. V. Intergenerational transmission of values in the modern multicultural world. *Education and Science*, 2022, vol. 24, no. 1, pp. 135-162. DOI: 10.17853/1994-5639-2022-1-135-162.
6. Murashchenkova N. V., Gritsenko V. V., Kalinina N. V. [et al.] Attitude to patriotism and patriotic self-identity of Russian student youth in the conditions of polarization of Russian society. *Social Psychology and Society*, 2023, vol. 14, no. 4, pp. 68-88. DOI 10.17759/sps.2023140405.
7. Magun V. S. Evolution of the basic values of the Russian population, 2006–2021. *Sociological research*, 2023, no. 12, pp. 44-58. DOI 10.31857/S013216250029336-2.
8. Pavlova E. V., Krasnoryadtseva O. M. Resource of engagement as a psychological characteristic of the degree of conformity of a person and the educational environment. *Siberian Psychological Journal*, 2021, no. 81, pp. 52-78. DOI 10.17223/17267081/81/3.
9. Robson J. K. Participatory pedagogy for values education in early childhood education. *European Early Childhood Education Research Journal*, 2019, no 27 (3), pp. 420-431. DOI: 10.1080/1350293X.2019.1600811.
10. Slastenin V. A., Chizhakova G. I. Vvedenie v pedagogicheskuyu aksiologiju. Moscow, Akademiya Publ., 2003. p. 100. (in Russ.)
11. Sakharchuk E. S., Kiseleva I. A., Bagramyan E. R., Sakharchuk A. L. Axiology of education: ideals and unifying values in social education of modern student youth. *Education and Science*, 2023, vol. 25, no. 3, pp. 67-96. DOI: 10.17853/1994-5639-2023- 3-67-96
12. Nastina E. A., Almakaeva A.M. Basic values as a factor of informal civic participation in Russia. *Sociological research*, 2023, no. 6, pp. 56-67. DOI: 10.31857/S013216250024228-3.
13. Khazhgalieva G., Bapieva I., Kasymova A., Medeshova A. Value self-determination of university students based on multilingual culture. *European Journal of Modern Education*, 2023, no. 12(4), pp. 1307-1333. DOI: 10.13187/ejced.2023.4.1307.
14. Sedykh A. P. Linguistic identity, national archetypes and the socio-cultural environment of their formation. *The scientific result. Questions of theoretical and applied linguistics*, 2021, vol. 7, no. 3, pp. 15-27. DOI: 10.18413/2313-8912-2021-7-3-0-2.
15. Sanina S. P., Rastorgueva M. D. Communicative difficulties in teaching younger schoolchildren. *Psychological science and education*, 2023, vol. 28, no. 5, pp. 142-153. DOI: 10.17759/pse.2023280511
16. Borshchevsky G. Reflection of the values of Russian society in the President's Messages to the Federal Assembly. *Sociological Review*, 2022, vol. 21, no. 3, pp. 84-103. DOI 10.17323/1728-192x-2022-3-84-103.
17. Hrebtov M. Ya., Berezyuk S. V. Features of the formation of values among students of modern Russian universities. *Journal of the Siberian Federal University. Series: Humanities*, 2021, vol. 14, no. 6, pp. 897-917. DOI 10.17516/1997-1370-0769.
18. Bredikhin A. L. The concept of the national idea in amendments to the Constitution of the Russian Federation

- in 2020. *Economics. Sociology. Right*, 2021, no. 1(21). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-natsionalnoy-idei-v-popravkah-k-konstitutsii-rf-2020-g> (accessed 29 July 2024).
19. Aipova A., Pfeifer N., Burdina E., Usina Zh. The influence of the content of the ethnic component in pedagogical education on the development of ethnopedagogic competence of future teachers. *European Journal of Modern Education*, 2023, no. 12(4), pp. 1113-1129. DOI: 10.13187/ejced.2023.4.1113
 20. Chaaban Y., Du X., Al-Thani H. A narrative inquiry of teacher educators' professional agency, identity renegotiations, and emotional responses amid educational disruption. *Teaching and Teacher Education*, 2021, vol. 108. DOI: 10.1016/j.tate.2021.103522.
 21. Binder M. (Home-)schools of democracy? On the intergenerational transmission of civic engagement. *Social Indicators Research: An International and Interdisciplinary Journal for Quality-Of-Life Measurement*, 2020, no. 149(3). pp. 911-945. DOI: 10.1007/s11205-020-02278-y
 22. Akramova G. R., Bakhshulloeva Sh. A. Motivation as a factor of success in the educational activities of younger schoolchildren. *European research: innovation in science, education and technology. Collection of scientific articles LX International correspondence scientific and practical conference*. London, United Kingdom, 10-11 февраля 2020 года, London, United Kingdom: Problems and science, 2020, pp. 56-58.
 23. Kozhurova A. A., Gorgadze M. V. Investigation of the behavior of younger schoolchildren in a multicultural environment. *Problems of modern pedagogical education*, 2019, no. 63-4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-povedeniya-mladshih-shkolnikov-v-polikulturnoy-srede> (accessed 29 July 2024).
 24. Panev V. Theoretical basis and models for developing students' values in primary education. *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education*, 2020, vol. 8, no. 1, pp. 81-91. DOI: 10.5937/IJCRSEE2001081P.
 25. Tatarko A. N., Maklasova E. V., Dubrov D. I., Bagdasaryan M. A. The connection of basic human values and involvement in the use of information and communication technologies among youth and the older generation. *Psychological science and education*, 2022, vol. 27, no. 2, pp. 5-18. DOI 10.17759/pse.2022270201
 26. Rusakova T., Muss G., Miroshnikova D., Zholdasova M., Goverdovskaya E. Project "Cultura espiritual y moral de los jovenes estudiantes" como base para el modelo teorico de la competencia espiritual y moral de los estudiantes de las universidades de Rusia y Kazajstan. *Amazonia Investiga*, 2019, vol. 8, no. 21, pp. 33-41.
 27. Gardner H.A. *Synthesizing Mind: A Memoir from the Creator of Multiple Intelligences*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2020. 273 p. (in Engl.)
 28. Rubtsov V. V., Ulanovskaya I. M. The influence of methods of organizing educational interactions on the development of communicative and reflexive abilities of children 6-10 years old. *Psychological science and education*, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 5-16. DOI: 10.17759/pse.2022270101.
 29. Hattie J. *Visible Learning: The Sequel: A Synthesis of Over 2,100 Meta-Analyses*. 1st ed. L.: Routledge Publ., 2023. 510 p. (in Engl.)
 30. Park, Y. DQ Global Standards Report 2019: Common Framework for Digital Literacy, Skills and Readiness. DQ Institution. Available at: <https://www.dqinstitute.org/wp-content/uploads/2019/11/DQGlobalStandardsReport2019.pdf> (accessed 29 July 2024).
 31. Schwartz S. H., Cieciuch J. Measuring the refined theory of individual values in 49 cultural groups: psychometrics of the revised portrait value questionnaire. *Assessment*, 2021, DOI: 10.1177/1073191121998760
 32. Savelyeva N. H., Sazonova N. V. The current state of the phenomenon of "digital intercultural competence" in pedagogical science. *European Journal of Modern Education*, 2024, no. 13(1), pp. 245-253. DOI: 10.13187/ejced.2024.1.245.
 33. Cosme D., Scholz C., Chan H.Y., Doré B.P., Pandey P., Carreras-Tartak J., Cooper N., Paul A., Burns S.M., Falk E.B. Message Self and Social Relevance Increases Intentions to Share Content: Correlational and Causal Evidence From Six Studies. *Journal of Experimental Research. Psychology*, 2023, vol. 152, no. 1, pp. 253-267. DOI: 10.1037/xge0001270
 34. Gribach S. V., Sibul V. V., Kolosovskaya E. V. Self-representation through Social Network Status Messages: Psycholinguistic, Sociolinguistic, and Gender Aspects. *Education, language and culture*, 2019, vol. 3, no. 4, pp. 56-64. DOI: 10.29366/2019tlc.3.4.6
 35. Kruchinin M. V., Kruchinina G. A., Petrukovich L. A. The use of digital learning technologies in higher education: problems and prospects, SWOT analysis. *Kazan Pedagogical Journal*, 2020, no. 3 (140), pp. 64-75. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tsifrovyyh-tehnologiy-obucheniya-v-vysshey-shkole-problemy-i-perspektivy-swot-analiz> (accessed 29 July 2024).
 36. Sorokoumova E. A., Fadeev D. S., Kiyashchenko S. L. Understanding metaphor as a way of external representation of meanings of value orientations of personality. *Psychological science and education*, 2021, vol. 26, no. 4, pp. 104-114. URL: <https://doi.org/10.17759/pse.2021260409> (accessed 29 July 2024).
 37. Prokudina D. A. Specificity of the process of translation of values in modern Russia. *Bulletin of the Moscow University. Series 7. Philosophy*, 2005, no. 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-protsesta-translyatsii-tsennostey-v-sovremennoy-rossii> (accessed 29 July 2024).
 38. Anisimova N. P., Ledovskaya T. V., Solynin N. E. The value-semantic basis of pedagogical activity: a comparative analysis of the relationship between teachers and students of pedagogical classes. *Psychological science and education*, 2022, vol. 27, no. 1, pp. 37-51. DOI 10.17759/pse.2022270104.
 39. Shishlova E. E. Updating the content of higher education in the context of modern socio-cultural trends. *Higher education in Russia*, 2021, vol. 30, no. 6, pp. 70-79. DOI 10.31992/0869-3617-2021-30-6-70-79.
 40. Gazieva I. A., Burashnikova A. A. Competence-based functional profile of a university teacher: a value

- approach. *Higher education in Russia*, 2023, vol. 32, no. 3, pp. 26-47. DOI 10.31992/0869-3617-2023-32-3-26-47.
41. Fominykh E. S. Psychological indicators of subjectivity of a life position. *Russian Psychological Journal*, 2024, vol. 21, no. 1, pp. 254-266. DOI 10.21702/rpj.2024.1.13.
42. Rossova Yu.I. Event approach - a new look at education. *Priorities of education: historical and cultural search and modern practices: materials of the All-Russian scientific and practical conference (to the 90th anniversary of the Voronezh State Pedagogical University)*. In 2 parts. Edited by M.V. Shakurova. Voronezh, 2021, pp. 63-67. Available at: <https://elibrary.ru/item.asp?id=47222045> (accessed 29 July 2024).
43. Aseev S. Yu., Shashkova Ya. Yu. Factors of formation of patriotic values and attitudes among senior schoolchildren (on the example of the regions of the Siberian Federal District). *Integration of education*, 2022, vol. 26, no. 3 (108), pp. 559-578. DOI 10.15507/1991-9468.108.026.202203.559-578.
44. Rusakova T., Muss G., Miroshnikova D., Kucheruk D. In-company training in lifelong learning. *ICERI 2020: In 13th International Conference of Education, Research and Innovation Proceedings* (November 9th-10th, 2020). Torres IATED, Academy, 2020, pp. 3555-3562

Авторы

Русакова Татьяна Геннадьевна

(Россия, Оренбург)
Профессор, доктор педагогических наук
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
E-mail: rus-tg@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-0795-8153

Мусс Галина Николаевна

(Россия, Оренбург)
Доцент, кандидат педагогических наук
Директор института дошкольного и начального образования
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
E-mail: gnmuss@ya.ru
ORCID ID: 0000-0002-3060-4521

Зебзеева Валентина Алексеевна

(Россия, Оренбург)
Доцент, кандидат педагогических наук
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
E-mail: val.orin@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3838-3556

Authors

Tatiana G. Rusakova

(Russia, Orenburg)
Professor, Dr. Sci. (Educ.)
Orenburg State Pedagogical University
E-mail: rus-tg@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-0795-8153

Galina N. Muss

(Russia, Orenburg)
Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.),
Director of the Institute of Preschool and Primary Education
Orenburg State Pedagogical University
E-mail: gnmuss@ya.ru
ORCID ID: 0000-0002-3060-4521

Valentina A. Zebzeyeva

(Russia, Orenburg)
Associate Professor, Cand. Sci. (Educ.)
Orenburg State Pedagogical University
E-mail: val.orin@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-3838-3556

Вклад авторов

Русакова Т. Г.: концептуализация, методология, верификация данных, создание рукописи и её редактирование

Мусс Г. Н.: проведение исследования, создание черновика рукописи, визуализация, руководство исследованием, администрирование проекта

Зебзеева В. А.: формальный анализ, проведение исследования, администрирование данных, создание рукописи и её редактирование, визуализация

© Русакова Т. Г., Мусс Г. Н., Зебзеева В. А., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

Author's contribution

Tatiana G. Rusakova: Conceptualization, Methodology, Validation, Writing - Review & Editing

Galina N. Muss: Investigation, Writing - Original Draft, Visualization, Supervision, Project administration

Valentina A. Zebzeyeva: Formal analysis, Investigation, Data Curation, Writing - Review & Editing, Visualization

© Tatiana G. Rusakova, Galina N. Muss, Valentina A. Zebzeyeva, 2025

The author's declared no conflicts of interest